

**ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИСКА ОПОЛЗНЕЙ В ТЕРРИТОРИИ РК С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ARCGIS***Кенжехан А.А.**Магистрант,**Рысбеков К.Б.**кандидат технических наук, профессор
Satbayev University, г.Алматы, Казахстан***GEODETTIC ANALYSIS OF LANDSLIDE RISK IN KAZAKHSTAN USING ARCGIS***Kenzhekhan A.**Master's Student,**Rysbekov K.**Candidate of Technical Sciences, Professor
Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

Горные территории Казахстана характеризуются активным проявлением опасных процессов, которые в районах с высокой плотностью населения формируют высокий риск человеческого и материального ущерба. Наиболее репрезентативным способом изучения локальных оползней является использование сочетания традиционного полевого метода и дистанционного зондирования и ГИС. Методика оценки оползневой риска основана на использовании мирового опыта исследований. Конечным результатом является таблица, объединяющая все рекомендации для каждого оползнеопасного участка.

Abstract

The mountainous regions in southeastern Kazakhstan are characterized by high landslide susceptibility. High populated areas in the low and foothill zones, where natural and anthropogenic conditions increase the occurrence of landslides, are particularly vulnerable to damage with human loss. The use of a combination of the traditional field-oriented method and the application of remote sensing and GIS to assist planning and management processes is considered as the most representative way to study local landslides. The final result is a table that consolidates all recommendations for each landslide-prone area.

Ключевые слова: оползни, оценка оползневой риска, чрезвычайная ситуация, полевые исследования, защитные мероприятия, ГИС.

Keywords: landslides, landslide risk assessment, emergency, field survey, protective measures, GIS.

Введение: Практика показывает, что снижение риска оползней наиболее эффективно при осуществлении на местном (отдельный склон, местность) или региональном уровне. В локальном масштабе разработка мер по снижению риска, например системы раннего оповещения, может основываться на ряде оптимальных сценариев и состоит из четких шагов – начиная с оценки вероятности их возникновения, оценки объема и масштаба оползня, оценки потерь, сравнения оцененного риска с критериями принятия риска/толерантности к риску, реализации соответствующих мер по снижению риска при необходимости. На практике такого уровня строгости придерживаются при управлении риском оползней в развитых странах. Однако в развивающихся странах системы раннего предупреждения и меры по смягчению последствий минимальны. Во многих странах, где есть районы с высокой опасностью оползней, отсутствуют необходимые законы и правила для определения приоритетов и реализации плана по снижению риска оползней. Часто утверждается, что «нужна катастрофа, чтобы получить ответную политику», и тематические исследования управления рисками оползней в разных странах показывают связь между частотой бедствий и прогрессом и сдвигами в управлении рисками оползней. Бедствия могут катализировать моменты изменения

целей, политики и практики управления рисками. Все чаще процессы принятия решений органами власти, отвечающими за снижение риска оползней и других опасностей, переходят от «экспертных» решений к включению общественности и других заинтересованных сторон. Горные регионы, обрамляющие юго-восток Казахстана, имеют территории с высокой оползневой уязвимостью. Густонаселенные районы в низкогорной и предгорной части, где природные и антропогенные условия способствуют возникновению опасности проявления оползней, являются более уязвимыми в плане материального и человеческого ущерба. Так же, как и во многих странах мира, где есть районы с высокой опасностью оползней, в Казахстане наблюдаются несовершенство законодательной базы, систем раннего предупреждения и мер по смягчению ущерба, а также застройка опасных территорий без соблюдения элементарных защитных стандартов. Это может приводить к фатальным последствиям.

Методология оценки оползневой риска с использованием ArcGIS

Методология оценки оползневой риска с применением геоинформационных технологий, и в частности платформы ArcGIS, представляет собой комплекс взаимосвязанных этапов, направленных на выявление, анализ, моделирование и прогнози-

рование склоновых процессов в пределах определённой территории. Использование ArcGIS позволяет интегрировать геодезические, геологические, климатические и пространственные данные в единую аналитическую среду, обеспечивая системный подход к изучению опасных природных процессов. Данная методология является универсальной и применяется в научных исследованиях, градостроительном планировании, инженерных изысканиях и природоохранных работах.

Первым этапом оценки оползневой риска является сбор и унификация разнообразных пространственных данных, являющихся основой для последующих вычислений. Для анализа склоновых процессов в Алматы необходимо учитывать комплекс факторов:

1. Цифровая модель рельефа (ЦМР)

ЦМР является ключевым элементом модели, так как формирует морфометрические параметры — уклон, экспозицию, форму поверхности, вертикальную расчленённость.

В качестве источников применяются:

- SRTM (30 м),
- ALOS PALSAR (12,5 м),
- LiDAR-съёмка (при наличии),
- локальные ЦМР, созданные с использованием GNSS и тахеометрии.

ЦМР проходит этап фильтрации, устранения пробелов и выравнивания для получения корректных моделей склонов.

2. Геологические и инженерно-геологические данные

Сюда включаются карты литологии, зон выветривания, мощности рыхлых отложений, линии разломов, зоны сейсмотектонической активности. Лессовые и делювиальные породы Алматы являются потенциально опасными, поэтому их выделение крайне важно.

3. Геодезические данные наблюдений

Используются результаты нивелирования, GNSS-наблюдений, данные InSAR, а также результаты инженерных мониторингов на отдельных объектах. Эти данные позволяют выявлять активные деформации.

4. Гидрологические и климатические данные

Включают:

- интенсивность осадков,
- уровень грунтовых вод,
- влажность грунтов,
- расстояние до рек и оврагов,
- глубину водоупоров.

В Алматы сильные осадки и снеготаяние — один из ключевых триггеров оползней.

5. Исторические карты оползней

Использование архивных данных позволяет выявить закономерности, определить наиболее опасные участки и провести калибровку модели.

6. Техногенные и инфраструктурные данные

Необходимо учитывать застройку, дороги, коммуникации, зоны выемок и насыпей, так как техногенное воздействие значительно увеличивает вероятность оползней в городской среде.

Все данные приводятся к единой системе координат, одинаковому разрешению и выравниваются для последующей обработки.

Наибольшая активность оползней в Республике Казахстан наблюдается в следующих регионах (Рис.1):

Алматинская область — горные районы Заилийского Алатау;

Жамбылская область — предгорные и горные зоны;

Туркестанская область — особенно в предгорьях Таласского Алатау.

Рисунок 1. Пространственное распределение уровней оползневой риска по регионам Республики Казахстан

Виды бедствий на склонах

Для проведения эффективных мер в отношении неустойчивых склонов необходимо прояснить

механизм формирования их неустойчивости. В этой связи была предпринята классификация бедствий на склонах, на основании 2 рубрик — угла

наклона и геологического строения склона. При этом основное внимание было обращено на механизм формирования неустойчивости (Табл. 1 Классификация видов бедствий на склонах)

Таблица 1.

Классификация видов бедствий на склонах)

Уклон Порода	Небольшой (1)	Средний (2)	Большой (3)
Грунт (S)	Оползень (S1) 		
Скальная порода (R)	Сползание скальной породы (R1) 		

В районе Алматы сравнительно мало выходов скальной породы на поверхность, и широко распространены илистые грунты, имеющие довольно низкую вязкость. Поэтому на склонах чаще всего возникают такие бедствия, как обрушение грунта (S2) и обвал грунта (S3). Распределение видов бедствий, возникающих на склонах, показано на Рис.5.6.3 (Карта распределения видов бедствий, возникающих на склонах).

2) Объекты охраны

Для вынесения оценки о степени опасности бедствия необходимо, прежде всего, уяснить целевые объекты охраны. Такими объектами были заданы реки, жилые дома и дороги.

3) Предрасполагающие топографические факторы

В качестве предрасполагающих топографических факторов было взято топографическое и геологическое зонирование (см. предыдущий пункт), а также показатели уклона.

4) Предрасполагающие геологические факторы

С учетом отчетов ранее предыдущих исследований, в качестве предрасполагающего геологического фактора рассматривалась геологическая структура склонов. С точки зрения геологии, подверженные бедствиям склоны относятся к типам «deg Q III-IV» (поверхностные слои горной зоны, сложенные осыпными осадочными отложениями) и «fQ I» (илистые осадочные отложения верхнечетвертичного периода в зоне предгорий). В частности, при достижении влагонасыщения прочность обладающих низкой вязкостью илистых отложений предгорий (fQ I), снижается, что становится фактором перехода склона в неустойчивое состояние.

5) Масштабы

Были зарегистрированы высота, длина и ширина неустойчивых склонов, а также толщина неустойчивых массивов грунта. На основании этих

данных был рассчитан вес предполагаемых массивов неустойчивого грунта. Размеры неустойчивого склона прямо связаны с масштабом бедствия и являются поэтому важным элементом оценки.

6) Иницирующие факторы

Иницирующие факторы были подразделены на природные и антропогенные, и было зарегистрировано содержание каждой группы факторов. Природными иницирующими факторами являются, в основном, следующие: крутизна склонов; слабость грунтов; подземные воды; поверхностные воды. В районе Алматы, в частности, во многих случаях иницирующим фактором является речная эрозия. Антропогенные факторы отличаются разнообразием и включают протечки водопроводов, ненадлежащую выемку грунта, строительство обладающих недостаточным уплотнением земляных насыпей, и т.д. Причинами антропогенных факторов являются недостаточное понимание субъектами, ведущими застройку и хозяйственное освоением территории, рисков бедствий на склонах, а также изъятия в функционировании системы административного руководства реализацией проектов. Необходимо срочное принятие соответствующих коррекционных мер.

Оценка рисков бедствий на склонах

Для количественной оценки устойчивости склонов при землетрясении необходимо выполнить подробную топографическую съемку, вести наблюдение за уровнем подземных вод, рассчитать геологические константы (адгезионную способность, угол внутреннего трения, плотность), затем рассчитать устойчивость и т.д. Хотя подробные данные для расчета устойчивости склонов собраны не были, исходя из соображения об отсутствии больших относительных различий между рисками при землетрясении и рисками в нынешних условиях, была произведена оценка рисков на настоящий момент. Целью при этом ставилось определиться с

дальнейшими контрмерами. Была выполнена оценка риска по каждому из следующих 3 факторов: предполагаемому масштабу бедствия; предполагаемой частоте возникновения бедствия; объектам охраны. На основе этих частных оценок была

выведена комплексная оценка. Критерии оценки риска по каждому фактору и критерии комплексной оценки указаны в Табл. 2.- 5

Таблица 2.

Оценка	Предполагаемый масштаб бедствия
A	10 000 м ³ и более
B	1 000 м ³ ~ 10 000 м ³
C	менее 1 000 м ³

Таблица 3

Оценка	Частота возникновения бедствия (историческая)
a	Часто возникало в прошлом. Или же, случалось совсем недавно.
b	Случалось в прошлом.
c	Сведений о возникновении в прошлом не имеется.

Таблица 4

Оценка	Объекты охраны
1	Участки, на которых имеются коммунальные объекты, важные объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры; участки, на которых имеется много жилых домов
2	Участки, через которые проходят дороги; участки, на которых стоят несколько жилых домов
3	Реки, горные леса и т.д.; территории, на которых жилых домов мало, или где жилые дома отсутствуют

Таблица 5

	A			B			C		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c
1	Выс	Выс	Выс	Выс	Ср	Ср	Выс	Ср	Низ
2	Выс	Выс	Ср	Ср	Ср	Низ	Ср	Низ	Низ
3	Выс	Ср	Ср	Ср	Низ	Низ	Низ	Низ	Низ

Как видно из табл. 5, практически все аварийные склоны, оценка риска возникновения бедствия на которых высокая, приходили в неустойчивое состояние под воздействием антропогенных факторов. Поэтому для того, чтобы деятельность по освоению и застройке склонов не приводила к бедствиям, в дальнейшем наряду с реализацией мер по

приведению склонов в устойчивое состояние следует добиваться более глубокого понимания субъектами застройки и хозяйственного освоения склонов существующих здесь рисков, а также добиваться надлежащего функционирования системы контроля за реализацией проектов.

Рисунок 2. Карта распределения бедствий на склонах, с разбивкой по видам бедствий

Обзорная таблица (результаты исследования существующих материалов по оценке склонов; Бассейн р. Большая Алматинка

№	а) Виды бедствий на склонах	б) Объект охраны	с) Топографические факторы		д) Геологические факторы	е) Масштаб					ф) Иницирующие факторы			Вынесенные заключения о риске				
			Рельеф	Уклон (°)		Высота (м)	Длина (м)	Ширина (м)	Толщина слоя (м)	Размер массива грунта (м ³)	Природн.	Антропоген.	Содержание	Масштаб склона	Частота возникновения	Объект охраны	Оценка риска	
1-1	S3	Обвал грунта	Река	Горный район	60	degQ III-IV	300	-	400	10	1 000 000	○	-	Речная эрозия	A	a	3	Выс.
1-2	S3	Обвал грунта	Река	Район предгорий	60	fQ I	18-25	-	80	3	6 000	○	-	Речная эрозия	B	a	3	Средн.
1-3	S2	Обвал грунта	Река	Район предгорий	20-30	fQ I	-	30	12	5-8	1 000	-	○	Протечка из водопровода	B	a	3	Средн.
1-4	S3	Обвал грунта	Река	Район предгорий	60	fQ I	-	100	50	0,5	2 500	○	-	Речная эрозия	B	a	3	Средн.
1-5	S1	Оползень	Жилые дома	Район предгорий	25-30	fQ I	-	70-80	20-40	4-5	16 000 (1 500)	-	○	Протечка из водопровода	A	c	1	Выс.
1-6	S3	Обвал грунта	Река	Горный район	60-80	degQ III-IV	25-30	-	300	0,5	4 500	○	-	Речная эрозия, создание земляной насыпи	B	a	3	Средн.
1-7	S1	Оползень	Жилые дома	Район предгорий	35	fQ I	100	200	250	5	250 000 (100 000)	○	-	Выемка грунта на участке	A	b	1	Выс.
1-8	S1	Оползень	Жилые дома	Район предгорий	35	fQ I	200	450	400	5	900 000 (500 000)	○	-	Выемка грунта на участке	A	b	1	Выс.
1-9	S2	Обвал грунта	Дорога	Горный район	60	degQ III-IV	20	100	30	0,5	1 500 (1-5)	○	-	Выемка грунта под дорогу	B	b	2	Средн.
1-10	S3	Обвал грунта	Дорога, река	Горный район	60-70	degQ III-IV	50	70	50	0,5	1 750	○	-	Речная эрозия	B	a	2	Средн.
1-11	S2	Обвал грунта	Дорога	Горный район	60	degQ III-IV	20	50	30	0,5	750 (100)	○	-		C	b	2	Низкий
1-12	S2	Обвал грунта	Дорога	Горный район	60-70	degQ III-IV	20	50	30	0,5	750 (100)	○	-		C	b	2	Низкий
1-13	R2	Крушение скальной породы	Река	Горный район	60-70	degQ III-IV	250	250	100	0,5-1	25 000 (100-200)	○	-		B	b	3	Низкий
1-14	S2	Обвал грунта	Дорога	Горный район	60	degQ III-IV	10	50	15	0,3	225 (100)	○	-	Выемка грунта под дорогу	C	b	2	Низкий
1-15	S2	Обвал грунта	Дорога	Горный район	60	degQ III-IV	10	50	15	0,3	225 (1-5)	○	-	Выемка грунта под дорогу	C	b	2	Низкий
1-16	R2	Крушение скальной породы	Дорога	Горный район	60-70	degQ III-IV	30	50	15	0,3	225 (500)	○	-	Выемка грунта под дорогу	B	b	2	Средн.

Бассейн р. Малая Алматинка

№	а) Виды бедствий на склонах	б) Объект охраны	с) Топографические факторы		д) Геологические факторы	е) Масштаб					ф) Иницирующие факторы			Вынесение заключения о риске				
			Рельеф	Уклон (°)		Высота (м)	Длина (м)	Ширина (м)	Толщина слоев (м)	Размер массива грунта (м ³)	Природн.	Антропоген.	Содержание	Масштаб склона	Частота возникновения	Объект охраны	Оценка риска	
2-1	S2	Обвал грунта	Жилые дома, дорога	Район предгорий	35-40	fQ I	-	200	100	5	100 000	○	-		A	b	1	Выс.
2-2	S2	Обвал грунта	Река	Горный район	30-40	degQ III-IV	-	150	40	2-3	20 000	○		Речная эрозия	A	b	3	Средн.
2-3	S2	Обвал грунта	Дорога	Район предгорий	40-45	fQ I	18-20	-	30	2-3	1 000	○	-		B	b	2	Выс.
2-4	S2	Обвал грунта	Жилые дома	Район предгорий	25-30	fQ I	30	-	5-7	1-2	1 000	-	○	Протечка из водопровода	B	a	1	Выс.
2-5	S2	Обвал грунта	Жилые дома	Район предгорий	25-30	fQ I	-	40	10-12	4-6	1 200	-	○	Протечка из водопровода	B	a	1	Выс.
2-6	S1	Оползень	Дорога, жилые дома	Район предгорий	-	Земляная насыпь	-	60	30	-	1 500	-	○	Недостаточное уплотнение земляной насыпи	B	a	1	Выс.
2-7	S1	Оползень	Дорога, жилые дома	Район предгорий	-	Земляная насыпь	-	80	60	-	10 000	-	○	Недостаточное уплотнение земляной насыпи	A	a	1	Выс.
2-8	S1	Оползень	Жилые дома	Район предгорий	25-30	fQ I	-	60	30	3-5	3 000				B	a	1	Выс.
2-9	S2	Обвал грунта	Жилые дома	Район предгорий	25-35	fQ I	-	50	10-12	2-3	1 000	-	○	Протечка из водопровода	B	a	1	Выс.
2-10	S3	Обвал грунта	Дорога	Район предгорий	60	fQ I	-	10	20	0,3	10	○	-		C	b	2	Низкий
2-11	S1	Оползень	Дорога	Район предгорий	60	fQ I	10	-	30	0,5	10	○	-	Речная эрозия	C	b	2	Низкий
2-12	S3	Обвал грунта	Дорога	Район предгорий	60	fQ I	-	10	30	0,5	10	○		Выемка грунта под дорогу	C	b	2	Низкий
2-13	S1	Оползень	Река	Район предгорий	60	fQ I	-	20	10	0,5	200	○	-	Речная эрозия	C	b	3	Низкий
2-14	S3	Обвал грунта	Река	Район предгорий	60	fQ I	100	30	200	5	50 000				A	b	3	Средн.
2-15	S3	Обвал грунта	Река	Район предгорий	60	fQ I	10	30	20	0,5	100	○	-		C	b	3	Низкий
2-16	S1	Оползень	Река	Район предгорий	40	fQ I	200	500	700	10	1 000 000				A	b	3	Средн.
2-17	S3	Обвал грунта	Река	Район предгорий	60	fQ I	30	70	30	1	1 000				B	b	3	Низкий
2-18	S1	Оползень	Река	Район предгорий	60	fQ I	-	200	150	5	150 000	-			A	b	3	Средн.
2-19	S3	Обвал грунта	Дорога	Район предгорий	60	fQ I	-	400	150	5	300 000	-	○	Протечка из водопровода	A	c	2	Средн.
2-20	S3	Обвал грунта	Дорога	Район предгорий	60	fQ I	-	10	30	0,5	10	○		Выемка грунта под дорогу	C	c	2	Низкий
2-21	S3	Обвал грунта	Дорога	Район предгорий	60	fQ I	-	15	50	0,5	10	○		Выемка грунта под дорогу	C	c	2	Низкий
2-22	S3	Обвал грунта	Дорога	Район предгорий	60	fQ I	-	50	30	2	1 000	○		Выемка грунта под дорогу	B	c	2	Низкий
2-23	S1	Оползень	Дорога	Район предгорий	60	fQ I	50	200	50	2	10 000	○		Выемка грунта под дорогу	A	c	2	Средн.
2-24	S3	Обвал грунта	Река	Горный район	60-70	degQ III-IV	20	30	300	0,5-1,5	1 000	○	-	Речная эрозия	B	a	3	Средн.
2-25	R3	Крушение скальной породы	Дорога	Горный район	60-70	degQ III-IV	10	15	30	0,5	20	○	-		C	b	2	Низкий
2-26	S2	Обвал грунта	Река	Горный район	35	degQ III-IV	150	200	10	0,5	500	○	-		C	a	3	Средн.
2-27	S2	Обвал грунта	Дорога	Горный район	35	degQ III-IV	-	150	10	0,5	500	○	-		C	c	2	Низкий
2-28	S2	Обвал грунта	Дорога	Горный район	40	degQ III-IV	-	30	10	0,3	100	○	-		C	b	2	Низкий
2-29	S2	Обвал грунта	Дорога	Горный район	30	degQ III-IV	20	30	2-5	1-1,5	80	○	-		C	b	2	Низкий
2-30	S2	Обвал грунта	Река	Горный район	35-40	degQ III-IV	-	-	-	1-1,5	-	○	-		C	a	3	Низкий

Рисунок 3. Результаты оценки риска на аварийных склонах

Выводы

Большинство задокументированных оползней в Казахстане произошли в густонаселенных районах с хорошо развитой инфраструктурой и были тяжелыми или катастрофическими по масштабу. Из-за пересеченной местности и удаленности многих регионов записи об оползнях отсутствуют для 80% территории страны. Хотя полевые исследования всё ещё актуальны для локальных исследований в крупных горных и предгорных районах для конкретизации защитных мер, они остаются достаточно дорогостоящими.

В дальнейшем планируется более широкое применение методов дистанционного зондирования и методов ГИС-анализа, машинного обучения, нейронных сетей, использующих глобальные наборы данных с открытым доступом и сопутствующие метаданные для прогнозирования опасностей. Платформа ГИС позволяет манипулировать наборами данных, которые формируют первоначальную оценку региона и сужают полевое исследование до конкретных областей интереса только в случае крайней необходимости, экономя затраты.

Важно, чтобы меры по предотвращению опасности осуществлялись в тесном сотрудничестве научных учреждений, государственных органов и местных жителей.

Список литературы

1. Words into Action Guidelines: National Disaster Risk Assessment Hazard Specific Risk Assessment.
3. Landslide Hazard and Risk Assessment. UNISDR, 2017. https://www.unisdr.org/files/52828_03landslidehazardandriskassessment.pdf
2. Capobianco, V., Choi, C. E., Crosta, G. et al. Effective landslide risk management in era of climate change, demographic change, and evolving societal priorities. *Landslides* (2025). <https://doi.org/10.1007/s10346-024-02418-2>
3. Norwegian Geotechnical Institute (2012). SafeLand project. R&D program Safeland. Abstract available from www.ngi.no/eng/Projects/SafeLand
4. Scolobig A., Thompson M., Linnerooth-Bayer J. Compromise not consensus: designing a participatory process for landslide risk mitigation // *Natural Hazards*. – 2016. – Vol. 81, supplement 1. – P. 45-68.

5. Aldabergen U., Blagoveshchensky V., Ranova S., Kamalbekova A. Application of unmanned aerial vehicles to obtain morphometric characteristics of landslides // RT&A. Special Issue No 5(75). – Vol. 18. – 2023. – P. 656-662.
6. Airbus WorldDEM4Ortho in ArcGIS Living Atlas of the World. Доступно на сайте: <https://www.esri.com/arcgisblog/products/arcgis-living-atlas/imagery/airbus-worlddem4ortho-in-arcgis-living-atlas-of-the-world/> (Accessed: 3 February 2025).
7. Силачева Н. В., Кульбаева У. К., Кравченко Н. А. Вероятностная оценка сейсмической опасности Казахстана и г. Алматы по пиковым ускорениям грунта // Геодезия и геодинамика. – 2018. – Т. 9, вып. 2. – С. 131-141. <https://doi.org/10.1016/j.geog.2017.11.002>
8. Ахметов А. Ж., Жакулина А. А., Елиусизов Р. Н. Особенности структурно-неустойчивых грунтов южного региона Казахстана // Проблемы геологии и освоения недр: Труды XX Международного симпозиума. – Томск, 2016. – С. 517-518.
9. Справочник по климату Казахстана: Многолетние данные. Раздел 1-2. Вып. 13. – Алматы: РГП «Казгидромет», 2004. – С. 295